

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ СЕТИ.

Ядгаров У.Т.,
Ахмедов Ю.,
Асадов Ш. К.

кафедры начертательной геометрии и инженерной графики,
Бухарского инженерно-технологического института

asadovshuxrat842@mail.ru

Аннотация: Автоматическая формообразования дает возможность конструировать сложные формы архитектурных оболочек по наперед заданному контуру с помощью топологического отображения плоской сеть, учитывающего граничные условия. Имеющая свобода выбора параметров позволяет получить многообразие видов поверхностей с учетом наперед заданных условий. При формообразовании архитектурных оболочек необходимо учитывать условия, которые носят явно геометрический характер: форму плана, форму граничного контура, характерные сечения оболочки, условия симметрии относительно прямой или плоскости относительно прямой или плоскости, требования к виду образующий поверхности, а также необходимость увеличения несущей способности оболочки за счет изменения формы.

Ключевые слова: формообразования, контур, оболочка, граничные условия, конструирование, поверхность, геометрическое модель, параметр, каркас, конфигурация, несущая способность, алгоритм, срединный поверхность, САПР, эстетическое требование, параметр положение, сечения, топологическое отображение, условия симметричности, плоский сеть, кривые второго порядка, непрерывность, область существования.

При автоматической формообразовании архитектурных оболочек необходимо учитывать условия, которые носят явно геометрический характер: форму плана, форму граничного контура, характерные сечения оболочки, условия симметрии относительно прямой или плоскости относительно прямой или плоскости, требования к виду образующий поверхности, а также необходимость увеличения несущей способности оболочки за счет изменения формы.

Известно [1] контур в сооружениях с висячими покрытиями выполняет роль опорного элемента, форма и сечения определяются конструктивными, функциональными и эстетическими требованиями. В зависимости от конструируемого объекта контуры могут быть плоскими и пространственными с прямолинейным, замкнутым и незамкнутым, симметричным и несимметричным очертанием.

Краевой контур может состоять из одной замкнутой линии, или из нескольких.

Наибольший практический смысл имеет случай описания контура как линии одного семейства или напорною включения противоположных звеньев контура в линии различных семейств, так как только эти случаи дают возможность определить точку поверхности в зависимости от параметров U и V .

В плане эти контурные линии могут иметь форму круга эллипса, параболы, гиперболы, т. е. кривые второго порядка, квадрата, прямоугольника, спирали, комбинированной применением кривых различной формы и др.

Проекцию контурной линии на плоскости ОХУ всегда целесообразно включать в состав координатных линий сети с целью упрощения расчета поверхности.

Как известно [2], два различных однопараметрических семейств линий, регулярных в общей области, образуют на плоскости сеть. Через каждую точку области сети проходят две U и V линии, принадлежащие различным семействам. На плоскости ОХУ плоская сеть задается уравнениям вида

$$\begin{cases} x = f(u; v); \\ y = \varphi(u; v). \end{cases} \quad (1) \quad \text{где } U \text{ и } V \text{ – параметры.}$$

При условии $U = \text{const}$ и $v = \text{const}$ получим одно параметрические семейства U и v линий.

Областью существования плоской сети будет такая область, которая обладает нижеследующими свойствами:

1. Через U – линий и V - линий и они составляют угол W , отличный от нуля;
2. Каждая линия одного семейства пересекает каждую линию другого семейства;
3. Уравнение (1) непрерывно относительно параметров U и V и имеет производные не ниже второго порядка.

Если D_1 - область существования U -линий и D_2 - область существования V линий, то для этих областей возможны следующие случаи:

$D_1 \equiv D_2$ - области существования совпадают в данном случае плоская сеть существует в $D \equiv D_1 \equiv D_2$, $D \equiv D_1 \subset D_2$ ($D_2 \subset D_1$), т.е. область существования D_1 (D_2) содержит D_1 (D_1) и в данном случае плоская сеть существует в D_1 (D_2), т. е. D_2 (D_2) является общей частью.

$D_1 \cap D_2$ – т. е. области существования пересекаются, и плоская сеть существует в D_3 , которая является общей частью.

Учитывая проекцию краевого контура на плоскости XOY при составлении плоской сети, нужно иметь в виду законы расположения координатных линий плоской сети.

Законы расположения второго семейства относительно первого могут содержать метрические, позиционные и другие сложные требования. В зависимости от этих требований плоскую сеть можно отнести к метрической или позиционной группе.

Ниже в таблице 1 представим графоаналитическое задания координатных плоских сетей, которые можно применить при конструировании сложных форм архитектурно – строительных оболочек

таблица 1

	Координатные линии	Уравнение плоской сети
	2	3
		$X=V$ $Y=U$

		$x = \frac{U \pm \sqrt{U^2 + 2V}}{2}$ $y = \pm \sqrt{U^2 \pm U\sqrt{U^2 + 2V}}$
		$y = \pm \frac{aBu}{\sqrt{B^2 + a^2v^2}}$ $y = \pm \frac{aBuv}{\sqrt{B^2 + a^2v^2}}$
		$x = \frac{2UV^2}{V^2 + U^2}$ $y = \frac{2U^2V}{V^2 + U^2}$
		$x = \frac{BShU}{ChU + CosV}$ $y = \frac{SinV}{ChU + CosV}$
		$X = (UCosV + 1)^2 - U^2Sin^2V$

	$y = 2U\sin V(U\cos V + 1)$
--	-----------------------------

Для конструирования поверхности предложена геометрический модель, основанная на топологическом отображения плоской сети.

Сущность топологическое отображения плоской области $(D) \subset \Pi$ состоит в следующем: на плоскости Π выбирается замкнутая область (D) с границей Γ (рис. 1а)

рис. 1 топологическое отображение.

рис. 2 пространственная контурная линия.

Эта область (D) состоит из ∞^2 множества точек. Каждую точку $M_i \in (D)$ топологически отобразим в пространстве по некоторому закону f и получим в пространстве точку M_i^1 . Геометрическое место точек M_i^1 в пространстве дает множество ∞^2 точек, M_i^1 . Так как отображение f топологическое, то M_i^1 образует непрерывное множество ∞^2 точек и следовательно, определяет поверхность, т. е. ∞^2 , M_i^1 образует поверхности ϕ_i (рис. 1).

При отображении M_i по закону f в точку M_i^1 полученная траектория отображения обозначается через Z_i (Z_i – в частности, может быть прямой линией) (рис. 1б).

Такое отображение является непрерывным и однозначным, т.е.:

- каждой точке области (D) соответствует единственная точка в пространстве;

- каждой линии из области (D) в пространстве соответствует непрерывная линия, полученная при помощи f - отображения (рис. 1а, $M_i \xrightarrow{f} M_i^1$;

- координатным линиям области (D) соответствуют координатные линии на поверхности ϕ (рис. 1);

Если в плоскости XOY известна какая – ни будь проекция (ортогональная или центральная) данного пространственного контура, то включив эту линию в плоскую координатную сеть, можно рассматривать ее как проекцию контурной линии множества поверхностей $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_i$, проходящих через заданную линию контура. Это дает возможность из множества поверхностей выделить отвечающую наперед заданным требованиям. Рассмотрим аналитический алгоритм конструирования.

В пространстве E^3 задана декартова система координат OXYZ, в которой задана пространственная контурная линия (рис. 1), параметрические уравнение ее

$$\begin{aligned}x &= f(u_n, v); \\y &= \varphi(u_n, v); \\z &= \psi(u_n, v); \end{aligned} \quad (2)$$

где v -параметр контурной линии, αU_n некоторая const.

Ставится задача построить сетчатый каркас конструируемой поверхности, включающий в себя заданную контурную линию контурную линию.

Пусть на плоскости oxy задана плоская сеть

$$\begin{aligned}x &= f(u, v); \\y &= \varphi(u, v); \end{aligned} \quad (3)$$

так что при $u = u_n$ линия этой сети совпадает с ортогональной проекцией линии (2). Тогда параметрическое уравнение множества форм поверхностей, проходящих через заданный контур (1), записывается в виде

$$\begin{aligned}x &= f(u, v); \\y &= \varphi(u, v); \\z &= \alpha(u_n, v) \psi(u, v) + \psi(u_n, v) \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь α -параметр стрелы подъема.

Из (4) видно, что в случае $u = u_n$ получим (2). Следовательно, (2) является координатной линией для множества поверхностей (4).

Произвольности параметра α и функции $\psi(u, v)$ дает возможность варьировать форму поверхности в широких пределах, что в свою очередь позволяет решать ряд важных оптимизационных задач проектирования современных архитектурных форм. Предлагаемый способ конструирования дает возможность конструировать сетчатый каркас, образованный двумя пересекающимися семействами линий.

ВЫВОДЫ. Как показала практика, учет отдельных критериев недостаточен для получения наиболее целесообразного решения. Задача проектирования требует комплексного подхода, рационального учета целого ряда наперед заданных требований и получения оптимального варианта, в котором целевая функция является количественным выражением оценки проекта. Особое внимание в настоящее время уделяется унификации элементов сборных оболочек и уменьшение затрат на технологию их возведения. Важное значение имеет и задача отображения на различных этапах проектирования входной, выходной и промежуточной информации, включающая в себя создание систем Auto CAD и машинной графики. Предлагаемый способ формообразования дает возможность конструировать сложные формы архитектурных оболочек по наперед заданному контуру с помощью топологического отображения плоской сетки, учитывающего граничные условия. Имеющая свобода выбора параметров позволяет получить многообразие видов поверхностей с учетом наперед заданных условий.

Литература:

1. Ахмедов Ю.Х. Геометрическое моделирование гиперповерхностей сплайн функциями в E^4 пространстве // Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения. г. Курск, 18 ноября 2023г., 53-57с.
2. Ахмедов Ю.Х., Муродов Ш.М. Geometric Modeling of Coating Shells and Calculations of their Bearing Capacity. [https:// primerasoientific. com/psen](https://primerasoientific.com/psen), Volume3, Issue2 August 2023. DOI:10.56831/PSEN-03-068. ISSN: 2834 - 2550
3. Akhmedov Y., Asadov S., Azimov B. Two-sided estimation of linear approximation error second-order hypersurfaces //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2022. – Т. 2388. – №. 1. – С. 012124
4. Akhmedov Y., Asadov S., Two-sided estimation of linear approximation error second-order hypersurfaces. Apitech-iv-2022 Journal of Physics: Conference Series 2388 (2022) 012124 IOP Publishing doi: 10.1088/ 1742-6596 /2388/1/012124

5. Ахмедов Ю., Асадов Ш.К., Аппроксимация гиперповерхностей полиэдрами применительно к расчетам несущей способности оболочек покрытий в E^n пространстве. *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* № 4 (97). 2022 19-23 С. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13430>
6. Ахмедов Ю., Асадов Ш.К., Бадиев М.М. Интерполяция сложных кривых поверхностей сплайн функциями *Univtrsum: Технические науки* выпуск: 3 (108) март 2023, част/. М.;, 2023., с 5-11